

ROSSIYA CHINNILARINING ATRIBUTLARI MUAMMOSI XVIII ASR OXIRI - XX ASR BOSHLARI

Do'stmurodova Dildora

Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti 2-kurs magistranti Muzeyshunoslik yo'nalishi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6178945>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVIII asr oxiri - XX asr boshlaridagi Rossiya chinnilarining atributlari muammosiga doir jarayonlar tavsiflangan.

Rossiyada XVIII asr oxiri - XX asr boshlarida chinni noyob va o'ziga xos madaniy hodisalardan biri hisoblangan. Badiiy chinni ikki yarim asr davomida rus san'atining barcha uslublarini, mamlakatimiz tarixidagi barcha muhim voqealarni o'zida aks ettiradi. Badiiy chinni buyumlari qayerda bo'lmasin - saroylarda, muzeylarda, shahar xonadonlarida, qishloq uylarida - ular doimo insonning san'at olami bilan eng to'g'ridan-to'g'ri, dastlabki aloqasi bo'lib xizmat qiladi¹.

Chinni buyumlarga bo'lgan qiziqish dastlab paydo bo'lgan va u hozirgi kungacha saqlanib kelmoqda. Bugungi kunda, umuman olganda, chinni mahsulotlari uchun bir turdagi "bum" haqida yetarlicha ma'lumot berish mumkin. Bir necha o'n yillar oldin, antik do'konlarda Ketrin va hatto Yelizaveta davriga oid buyumlarni topish mumkin bo'lgan, XIX asrning birinchi yarmidagi buyumlar qadrlangan. Bugungi kunda antikvariat do'konlaridan noyob narsalarni topish qiyin, ammo qolganlari - keng mahsulot "artifakt" sifatiga ega bo'ldi. Ayni paytda hatto san'at muzeylari ham "maishiy" chinni yoki chinni buyumlarni yig'ish faoliyatiga murojaat qilishadi, bu noyob bo'lmagan, ammo davr haqiqatidir. Tarixiy jarayonlarning yangi, zamonaviy ko'rinishi bizga ilgari "muzey bo'lmagan" buyumlarni kolleksiyalarga joylashtirishga, ularda ularning jozibasi va zamon belgisini topishga imkon beradi.

Nijniy Tagil tasviriy san'at muzeyi kolleksiyasidagi XVIII-XIX asrlarga oid rus chinni kolleksiyasi 82 ta eksponatdan iborat bo'lib, ulardan 4 tasi XVIII asrga, qolganlari XIX asr va XX asr boshlariga tegishli.

NTMII rus chinni buyumlarini harid qilish qariyb yetmish yillik tarixga ega - 1945 yildan 2014 yilgacha, asosan bu muzey asarlarni sovg'a sifatida qabul qilingan. Aksariyat buyumlar Nijniy Tagil muzeyiga tarixiy va badiiy qimmatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan san'at asarlari yoki ijtimoiy-madaniy muhitning tarixiga qiziqqan shaxslar, madaniyat vakillari tomonidan sovg'a qilingan.

¹ [1] Русский фарфор. 250 лет истории. Министерство культуры Российской Федерации. Каталог. – М., 1995.– С. 1.

Rossiyaning turli zavodlari va fabrikalaridan chinni buyumlarni kolleksiyaga olish tabiati juda notekis, chunki muzey ushbu kolleksiyani muntazam ravishda yig'maganligi sababli, narsalar o'z-o'zidan, parcha-parcha bo'lib kelgan. Muzey ishining birinchi o'n yilligida (1944-1955) kolleksiyaga bor-yo'g'i 4 dona chinni kelib tushgan. 1950-1960-yillarda kolleksiya 10 dona chinni bilan to'ldirildi. To'plam bir vaqtning o'zida 33 ta buyumni o'z ichiga oldi, shu jumladan XIX asrning yagona to'liq chinni xizmati, Blue Service deb atalgan. 1980-yillarda - XIX asrning yana 8 ta ob'ekt bilan boyitildi. 1990-yillardan beri muzey chinni sotib olishni boshladi, bu atigi 4 ta eksponatdan iborat edi. 2000 yildan 2014 yilgacha yana 23 ta mahsulot bilan boyitildi. XVIII asrda Rossiyaning etakchi zavodlari yirik ishlab chiqarishlar – Imperator chinni zavodi va xususiy Gardner zavodi edi. Imperial fabrikasi birinchi bo'lib yaratilgan bo'lib, u kolleksiyaning ikkita elementini o'z ichiga oladi - katta tantanali ziyofat to'plamlaridan: davlat gerbi tushirilgan ko'k plastinka va gotika naqshli polixrom. Eksponatlarni o'rganish jarayonida, imperator Nikolay I hukmronligini ko'rsatadigan belgilarning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilgan. Nijniy Tagil muzeyi kolleksiyasidan gotika naqshli idishi "Nikolayev gotikasi" davriga tegishli. Davlat gerbi tushirilgan shirinlik idishi o'sha davr san'atida hukmronlik qilgan klassitsizm uslubiga mos keladi. Rossiya gerbi tasvirlangan chinni buyumlar zavodning butun faoliyati davomida yaratilgan, faqat chizma tarkibiga kiritilgan atributlar o'zgargan. Nijniy Tagil tasviriy san'at muzeyi kolleksiyasidagi ushbu eksponatlarga alohida ahamiyat va qimmatli bo'lgan chinni massasi va badiiy ijrosining yuqori darajasini ta'kidlash lozim.

NTMII to'plamida Gardnerning xususiy zavodida yaratilgan XVIII asr oxiri va XIX asrning 37-yillariga tegishli to'rtta element mavjud. Chinni kolleksiyasidagi eng qadimgi va eng qiziqarli, G'arbiy Evropa va Rossiya chinni madaniyatida juda mashhur bo'lgan "ko'k lentadagi gul savatlari" rasmining mashhur turiga tegishli ikkita choy juftligini hisobga olish kerak. Shunga o'xshash mahsulotlar ko'pincha Rossiya muzeylarining kolleksiyalarida topiladi. Birinchi marta bu tarzda bezatilgan choy to'plamlari Germaniyada XVIII asr oxirida (1770 - 1780-yillar) Meyssen zavodida paydo bo'lgan. Ma'lumki, Gardner ishlab chiqarishining rassomlari zavod mahsulotlari uchun kompozitsion sxemalar va ko'plab dekorativ elementlarni olishgan. Eng keng tarqalgan rasm naqshlaridan biri bu Meyssen fabrikasidan olingan lentaga osilgan gul savatidir. O'z navbatida, bu motiv Meyssen tomonidan asl frantsuz bezak kompozitsiyalarida topilgan. Ko'rsatilgan choy juftlarini o'rganishda ularning sanasi va atributi masalasida qiyinchiliklar paydo bo'ldi, chunki

mahsulotlarning pastki qismida, bir qarashda, Saksoniya (Meysen) chinni fabrikasiga mos keladigan kesishgan qilichlar ko'rinishidagi belgi topilgan.

Ma'lumki, Frants Gardner zamonaviy va qimmatbaho Meysen chinnisi bilan qattiq raqobat sharoitida harakat qilib, zamonaviy sakson chinni namunalarining shakllari va bezaklarini o'zlashtirgan va hatto ushbu "qilich" yoki "yulduzli qilich" brendiga taqlid qilgan. Biroq, eslatib o'tilgan ikkita zavod mahsulotlarini ajratib turadigan xususiyatlarni hisobga olgan holda, biz NTMII to'plamidan choy juftlarini Gardner zavodi mahsuloti sifatida aniqlashimiz mumkin. Gardner chinni ishlab chiqarish belgilarini qizil-jigarrang qirralarning qatlamlanishi deb hisoblash mumkin, Meysenning oltinidan farqli o'laroq, "tasvirning tekisligi tasvirda binafsha rangning ustunligi va ranglarning kamroqligi" bilan ajralib turadi².

²Фарфор Гарднера (Вербилки). Российский фарфор// А Подарок Режим доступа: <http://www.apodarok.ru/info/sel/?164>